
O PERFIL DAS FAMÍLIAS DO CADASTRO ÚNICO E OS DESAFIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL NO TERRITÓRIO DA CIDADE DE SÃO FÉLIX – BAHIA.

DOI: 10.5281/zenodo.14882411

Gabriela Rosa Dos Santos De Santana¹
Mestrado em Política Social e Territórios-POSTERR/UFRB
E-mail: gabsrosa@hotmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5512629315937907>

Carolina Borges da Silva Barreto²
Mestrado em Política Social e Territórios-POSTERR/UFRB
E-mail: as.carolinabb@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6770941549909512>

Daniele de Jesus Brandão³
Mestrado em Política Social e Territórios-POSTERR/UFRB
E-mail: as.danielebrandão@hotmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7591438098795410>

RESUMO: A inserção da política de assistência social, instituída pela Constituição Federal de 1988, como um dos eixos formadores do tripé da seguridade social, foi uma iniciativa inovadora. Esta estruturação foi a porta de entrada para o início da construção da política de assistência social enquanto política pública, regulamentada como dever do Estado e direito da população. Passando a operar os mínimos sociais combatendo os agravamentos da questão social por meio dos seus programas e serviços socioassistenciais. No artigo 194 da constituição federal compreende-se a seguridade social como “um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social”. Neste contexto, a assistência social deixa de ser apenas uma ação que busca atender interesses voltados para o desenvolvimento do capital, e passa a ter um caráter de política pública de direito, sendo não contributiva e estabelecendo no conjunto das demais políticas setoriais, visando o enfrentamento à pobreza, e buscando uma proteção social mais universal. O objetivo deste trabalho é apresentar o perfil das famílias que são beneficiárias de benefícios sociais, através do Cadastro Único, na cidade de São Félix no Recôncavo da Bahia, e os desafios da Proteção Social neste território.

Palavras-chave: Assistência Social, Família, Proteção Social, Território

1. INTRODUÇÃO

A assistência social enquanto política pública de direito, a qual visa promover a proteção social a famílias e indivíduos em situação de risco e vulnerabilidade social, é desenvolvida pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a partir da descentralização de serviços, objetivando romper com a fragmentação nas relações entre as esferas governamentais, e

buscando articular e prover a Proteção Social Básica e a Proteção Especial, em seus níveis de complexidade. Cabe ao SUAS definir e organizar o que é necessário para execução da política de assistência social, possibilitando a normatização de padrões nos serviços e estabelecendo redes socioassistenciais estruturadas em busca de uma qualificada oferta de atendimentos. A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), destaca que os níveis de proteção serão ofertados a partir da rede socioassistencial. Sendo assim organizadas pelos entes públicos ou pelas organizações da assistência social vinculadas ao SUAS (BRASIL, 1993, p. 15). A rede socioassistencial indicada no SUAS, trata-se de um conjunto integrado de ações que operam benefícios, serviços, programas e projetos a partir da articulação executada entre as unidades que ofertam serviços de proteção social em seus níveis de complexidade. Os serviços socioassistenciais, por esta rede ofertados, são entendidos a partir do Artigo 23 da LOAS (1993, p. 18) como “ atividades continuadas que visam a melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei”. Assim, tem-se objetivo refletir sobre a proteção social, na cidade de São Félix. Portanto optou-se por uma postura metodológica predominantemente exploratória de pesquisa bibliográfica e análises de documentos. Para tanto será utilizado como procedimentos técnicos, a pesquisa bibliográfica e documentos disponíveis para consulta nos sites do Governo Federal das famílias que estão cadastradas no CadÚnico.

2. METODOLOGIA

Para tanto foi utilizado como procedimentos técnicos, a pesquisa bibliográfica por meio artigos científicos, pesquisa documental através de legislações sobre os marcos regulatórios das políticas de Assistência Social. Trarei uma breve contextualização da política de assistência social no Brasil, após a Constituição Federal de 1988, buscando trazer alguns conceitos e definições para proteção social brasileira, uma breve apresentação do Plano Nacional de Assistência Social e do Plano Estadual de Assistência Social na Bahia, além de fazer uma breve contextualização da Política de Assistência Social.

3. REFERENCIAL TEORICO

A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) juntamente com a Norma Operacional Básica do SUAS (NOB/SUAS) estruturam e regulamentam o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) através de parâmetros e diretrizes para sua implementação. A rede socioassistencial foi organizada a partir da criação da PNAS conforme níveis de complexidade e de acordo com o

porte e vulnerabilidade de cada município. A versão prévia da PNAS foi apresentada ao CNAS, em 23 de Junho de 2004, pelo MDS/SNAS, tendo sido amplamente divulgada e discutida em todos os Estados brasileiros, em encontros, seminários, reuniões, oficinas e palestras, onde entre os dias 20 e 22 de setembro 2004, foi aprovada (BRASIL, PNAS 2004). Através de sua implementação e tendo a Assistência Social como política de proteção social que se configura a partir da realidade de um território:

Uma visão social inovadora, dando continuidade ao inaugurado pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Orgânica da Assistência Social de 1993, pautada na dimensão ética de incluir “os invisíveis”, os transformados em casos individuais, enquanto de fato são parte de uma situação social coletiva; as diferenças e os diferentes, as disparidades e as singularidades; Uma visão social de proteção, o que supõe conhecer os riscos, as vulnerabilidades sociais a que estão sujeitos, bem como os recursos com que conta para enfrentar tais soluções com menor dano pessoal e social possível, isto supõe conhecer os riscos e as possibilidades de enfrenta-los; Uma visão social capaz de captar as diferenças sociais, entendendo que as circunstâncias e os requisitos sociais circundantes do indivíduo e dele em sua família são determinantes para sua proteção e autonomia. Isto exige confrontar a leitura macrossocial com a leitura micro social; Uma visão social capaz de entender que a população tem necessidades, mas também possibilidades ou capacidades que devem e podem ser desenvolvidas. Assim, uma análise da situação não pode ser só das ausências, mas também das presenças até mesmo como desejos em superar a situação atual; uma visão social capaz de identificar forças e não fragilidades que as diversas situações de vida possuam. (BRASIL, 2004, p.15)

Sendo assim, a construção da Política Pública de Assistência Social tem três vertentes que são necessárias levar-se em conta: as pessoas, as circunstâncias e dentre elas seu núcleo de apoio a família. Assim, a Política Nacional da Assistência Social, resolução do CNAS no 145, de 15/10/2004, reafirma o conteúdo da LOAS destacando o seu caráter protetivo, estabelece diretrizes, público-alvo e organiza as ações em base sistêmica através da implantação do SUAS. Por conseguinte, a PNAS (2004) vai confirmar os seguintes princípios estabelecidos em lei para a assistência social:

I – Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de

rentabilidade econômica; II – Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; III – Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade; IV – Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais; V – Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão (Brasil, 2004, p. 26).

Com a LOAS as exigências de elaboração de planos foi condição, juntamente com a criação de conselhos e fundos, para que municípios, estados e o Distrito Federal que recebessem repasses de recursos federais. Com isto, a partir de 2004, com a PNAS, o planejamento ganhou destaque nas três esferas de governo, onde para se construir o SUAS seria necessário regulações, respeitando a autonomia e competência de cada ente federado, entre o poder público e a sociedade civil. Conforme cita a cartilha do SUAS Vol.3 (BRASIL, 2008) como observa Nogueira (1997:9) esse é um movimento complexo do qual decorrem transformações profundas. No âmbito do Estado, envolve partilha e deslocamentos de poder das instâncias centrais para organizações periféricas, do Estado federal para as esferas subnacionais, combinação de instrumentos da democracia representativa com mecanismos da democracia participativa. Implica, assim, o envolvimento de instâncias sob controle do Estado, como prefeituras e câmaras municipais, no caso desse nível de governo.

No âmbito da sociedade civil, envolve suas organizações e movimentos sociais, que são chamados a participar do processo de descentralização, o que exige novas qualificações técnicas e políticas dos seus protagonistas para focalizar demandas dos setores sociais a serem representados nos espaços decisórios. Supõe, assim, entidades, movimentos e dinâmicas sociais que estão fora do controle da esfera estatal (BRASIL, 2008. p. 17). Para tanto, a gestão estadual reafirma sua responsabilidade em apoio técnico aos municípios por meio de capacitação continuada, financiando recursos humanos e financiamento de equipamentos, ações de longo alcance, bem como execução de serviços de proteção socioespacial de média e alta complexidade, de articulação em redes de âmbito regional. Neste âmbito o PEAS (Plano Estadual de Assistência Social), é uma das principais e importantes institucionalidades da Política de Assistência Social, para o cumprimento das demandas do SUAS e para a garantia

do financiamento do Fundo Nacional de Assistência Social. O Planejamento tem dimensões técnicas e política por se construir em processo decisório, desse modo a composição de forças, poderes e resistências integradas na dinâmica dos contextos sociais. Tendo os territórios como referência, onde se constrói planejamentos tendo por base diferentes políticas sociais em seu campo de ação, tendo o território como necessidade de ampliação de medidas protetiva de Direitos, focando no potencial da vida cotidiana presentes nas organizações comunitárias e civis, das lideranças locais e de movimentos sociais.

O Plano Estadual de Assistência Social da Bahia (PEAS – 2021-2022), planejado através da Secretária de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social SJDHSS, através da Superintendência de Assistência Social / SAS, em um contexto de Pandemia do novo SARVS – CoV-2, teve em seu processo de planejamento e construção as seguintes etapas:

Reuniões com em diferentes etapas da gestão, da execução e do controle social (CEAS, COEGEMAS, CIB, SJDHDS/SAS); visitas à serviços (alguns municípios) e às instâncias governamentais afins; participação em eventos/atividades com diferentes atores da Política de Assistência Social da Bahia; Visita à um dos territórios de identidade (impossibilitado pela pandemia); Realização de Plenárias e Oficinas com a CIB e ampliada para a socialização dos conteúdos do PEAS; Realização de Consulta Pública (anexo 1) disponibilizada para os 417 municípios, oportunizando ampliar a escuta e a apresentação de propostas para o PEAS; Constituição do Comitê do PEAS da Bahia, como colegiado permanente e consultivo em todo processo de formulação do Plano, integrado pelas seguintes representações: CEAS, Trabalhadores, FEAS, SEPLAN, APG/GAB, SEI, Assessoria SAS, Coordenações/SAS, Consultoras IPC/PNUD e Superintendente da SAS. (BAHIA, p.3. PEAS – 2021 – 2022).

Este modelo de planejamento foi construído considerando eventuais mudanças, tendo suas atribuições a longo, médio e curto prazo tendo processos de alterações em qualquer momento de sua efetivação, no caso do PEAS da Bahia. Em suas diversas dimensões a gestão do SUAS e suas demandas são de propostas específicas, que somam estudos importantes de diagnósticos complementares ao PEAS: distribuídos na Política de Educação Permanente, Política de Financiamento do SUAS/BA, estudo sobre a Rede socioassistencial e a Proposta de um novo Pacto de Aprimoramento de Gestão do SUAS na Bahia (BAHIA, PEAS. p.3). O PEAS é um

documento norteador, um guia para orientar a gestão estadual, mas bem como os municípios, incorporando aos planos municipais de Assistência Social. O Plano foi ordenado em 4 capítulos compostos pelos principais elementos de um planejamento:

Diagnóstico, com dados gerais da Bahia e dos territórios de identidade, conforme divisão administrativa do Estado. Consta desse capítulo informações e indicadores que apontam níveis de vulnerabilidade e risco; e informações sobre a capacidade protetiva do SUAS com dados sobre a cobertura de benefícios e serviços e a estrutura administrativa da Superintendência de Assistência Social da SJDHDS; Objetivos e Diretrizes, cuja exposição iniciase com um arcabouço conceitual e normativo sobre o tema no âmbito do SUAS; Prioridades, Estratégias e Táticas, que detalham de forma objetiva o conjunto de ações que devem ser operacionalizadas. Destaca-se que esse conteúdo também vem precedido de referencial teórico e normativo; Monitoramento e avaliação, trazidos com ações continua ser orientadoras de revisões e correção de rumos ao longo do processo de execução do PEAS. (BAHIA, p.4. PEAS – 2021 – 2022)

O diagnóstico é essencial no processo de qualquer área de atuação, e em seu plano governamental a política de assistência social exige em seu campo a leitura da realidade social em caráter qualitativo e quantitativo, mapeando as desigualdades. Se tratando do Estado da Bahia que além de sua extensão territorial, possui 417 municípios localizados em 27 diferentes “Territórios de Identidade”. Para a elaboração do PEAS as coordenações da Superintendência de Assistência Social; tal como a Vigilância Socioassistencial, e da Coordenação do Cadastro Único e da Superintendência de Estudos econômicos e Sociais (SEI) vinculado à SEPRAN / BA. A construção do PEAS compõe partes fundamentais para se oferecer visibilidade á realidade social no estado da Bahia, abarcando possibilidades das gestões política pública. A realização de um diagnóstico é feita como parte de um conjunto de informações de identidade, onde os dados necessitam ser revisados todos os anos sinalizando em concordância com as diretrizes e objetivos propostos no Plano. A organização das informações levantadas fora organizada da seguinte forma:

i) aspectos conceituais e normativos do diagnóstico socioterritorial; (ii) dados gerais da Bahia; (iii) territórios de identidade; (iv) indicadores de vulnerabilidade com dados buscados no cadastro único e na vigilância

socioassistencial, agregados a dados gerais da rede de serviços do SUAS; (iv) desenho da estrutura institucional da SAS como órgão responsável pela gestão da política de assistência social no Estado da Bahia. (BAHIA, p.6. PEAS – 2021 – 2022).

Em seus aspectos normativos do Diagnóstico Socioterritorial, refere-se como um importante instrumento na gestão das Políticas Públicas, identificando, reconhecendo, analisando os diversos grupos sociais, em suas ações, possibilitando chegar-se a objetivos com diferentes indicativos da realidade social. A leitura do campo das políticas públicas descreve um cenário atual do território, implementando as políticas sociais que consideram o território em sua dimensão, de forma a promover e alargar os direitos estabelecidos para o fortalecimento dos processos da coletividade territorial, em seu espaço político. De acordo com Milton Santos (Santos, 2002, pág.14), conforme citado pelo PEAS (BAHIA, 2021-2024, p.6), “O território tem que ser entendido como “o território” usado, não o território em si. O território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho; o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida”. Portanto é no território que são produzidas as potencialidades, onde se manifesta as dinâmicas e situações de vulnerabilidade, riscos sociais, onde deve-se ter uma atenção dos governos municipais. As diferentes realidades vividas pelas comunidades, possibilita identificar pontos vulneráveis da coletividade, permitindo se chegar a uma intervenção adequada a cada necessidade específica da comunidade. Nas normativas apresentadas na NOB 2012 – SUAS (Norma Operacional Básica), em sua legislação descreve aspectos importantes necessários em um Diagnostico. Conforme a legislação da NOB 2012 (BRASIL, NOB/SUAS, 2012), citado pelo PEAS (BAHIA, 2021 – 2022.p.8-9):

Art. 20. A realização de diagnóstico Socioterritorial, a cada quadriênio, compõe a elaboração dos Planos de Assistência Social em cada esfera de governo. Parágrafo único. O diagnóstico tem por base o conhecimento da realidade a partir da leitura dos territórios, microterritórios ou outros recortes socioterritoriais que possibilitem identificar as dinâmicas sociais, econômicas, políticas e culturais que os caracterizam, reconhecendo as suas demandas e potencialidades. Art. 21. A realização de diagnóstico socioterritorial requer: I - Processo contínuo de investigação das situações de risco e vulnerabilidade social presentes nos territórios, acompanhado da interpretação e análise da realidade socioterritorial e das demandas sociais que estão em constante

mutação, estabelecendo relações e avaliações de resultados e de impacto das ações planejadas; II- Identificação da rede socioassistencial disponível no território, bem como de outras políticas públicas, com a finalidade de planejar a articulação das ações em resposta às 9 demandas identificadas e a implantação de serviços e equipamentos necessários; III - reconhecimento da oferta e da demanda por serviços socioassistenciais e definição de territórios prioritários para a atuação da política de assistência social. IV - Utilização de dados territorializados disponíveis nos sistemas oficiais de informações. Parágrafo único. Consideram-se sistemas oficiais de informações aqueles utilizados no âmbito do SUAS, ainda que oriundos de outros órgãos da administração pública. (BRASIL, NOB/SUAS, 2012)

Observando as normativas do SUAS, compreende-se que a realização de um diagnóstico socioterritorial é um instrumento de suma importância para a elaboração dos Planos e execução em sua totalidade. As mudanças sócio-ocupacionais presentes nos territórios, requer um diagnóstico com base teórico – metodológico, técnico – operativo e ético – político, requerendo domínio e compreensão para alinhar as estruturas necessárias para a realização de um diagnóstico pautado nos direitos sociais e políticos da comunidade. Reconhecer as dimensões territoriais são importantes para a organização das redes socioassistenciais, de forma a contribuir na interação das pessoas que vivem naquele território, conhecendo sua história, realidade, condições sociais, entre outras. A Bahia em seu território possui 417 municípios, boa parte concentrados na região litoral do Estado, desses municípios 89,0% população é inferior a 50 mil, esses dados assim organizados compõem um texto interno da SEPLAN, apresentados no PEAS 2021-2024. Nos dados de pesquisa da Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Sociais da Bahia (SJDHDS, 2018), parte desses municípios necessitam de intervenções que gerem uma atividade econômica, essencial para a manutenção dos serviços básicos ofertados, destinados a atender as demandas da população. Embora a Bahia seja a sétima economia do País, é o Estado que apresenta o maior índice de pobreza e de desigualdades socioeconômicas. Segundo dados levantados pelo IBGE em 2017, 99,9% da população vivia em situação de extrema pobreza. Nos últimos anos a Bahia perdeu na economia uma variação média do PIB de -1,75%, tornando o estado cada vez mais dependente da administração pública

4. JUSTIFICATIVA

O interesse por esta pesquisa surgiu a partir das discussões levantadas nas aulas da

PósGraduação do Mestrado em Política Social e Territórios (POSTERR) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), e por resistir em uma das cidades que a Universidade no território do Recôncavo. Para tanto foi utilizado uma pesquisa bibliográfica e documental e abordagem qualitativa com base no materialismo dialético. A cidade de São Félix no Estado da Bahia fica localizada no território do Recôncavo baiano, a 110 km da sua Capital Salvador. Segundo o IBGE, em 2022, a população era de 11.026 habitantes e a densidade demográfica era de 106,81 habitantes por quilômetro quadrado. Ainda segundo dados apontados pelo IBGE a cidade tem como rendimento e trabalho o salário mensal de até 1,7 salário-mínimo (IBGE, 2021), dentre esses rendimentos e postos de trabalho entre a população, apenas 1.294 pessoas estavam ocupando os postos de trabalho, correspondendo a 8,75% da população. Os postos de trabalho são predominantes em comércios e em repartições da Prefeitura Municipal. Diante destes dados apontados, pode-se supor que a outra porcentagem da população vive de algum benefício social, aposentadoria, comércio informal ou não possuem nenhuma renda. O município de São Félix conta com um equipamento de atenção básica, o Centro de Referência de Referência de Assistência Social (CRAS), é uma unidade pública estatal descentralizada da política de assistência social, que atua no território, responsável por ofertar serviços de proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), nas áreas de vulnerabilidade e risco social do município. Dada sua importância no território, se caracteriza como principal porta de entrada do SUAS, ou seja, em uma unidade que possibilita o acesso das famílias a rede de proteção social de assistência social. O conceito de família foi mudando de acordo com o tempo e necessidade da sociedade contemporânea, e a família se define como um conjunto de normas práticas passadas de geração em geração, uma constante construção dentro da sociedade (BIROLI, 2014). Com base nas mudanças dos arranjos famílias o CADUNICO passou por algumas alterações, para incluir as famílias os novos arranjos e os já existentes, vejamos os arranjos familiares:

Tradicional nuclear – Tipo mais comum de família formado pelos pais e seus filhos.

Pai(s), Mãe(s), Filho(s) Formação básica da família composta por pai, mãe e filhos

Matrimonial - A família matrimonial é legitimada pelo casamento civil.

Pai(s), Mãe(s), Filho(s), famílias em que os responsáveis são casados legalmente (casamento civil).

Informal - A legitimidade se dá pela convivência, sem o que a união do casal tenha sido oficializada.

Pai(s) , Mãe(s), Filho(s), famílias em que os pais possuem uma união estável, não oficializada.

Monoparental - Composta por apenas um dos responsáveis, pai ou mãe.

Mãe ou pai , filho, famílias em que a responsabilidade com os filhos é de apenas um dos pais.

Anaparental - Composta sem a presença de nenhum dos pais.

Filhos, famílias sem a presença dos pais, como no caso de irmãos em que os mais velhos cuidam dos mais novos.

Reconstituída - Composta pela união de um casal com filho(s) de uma união anterior.

Mãe ou pai, madrasta ou padrasto, filhos, famílias onde pelo menos um dos cônjuges possui filho(s) de uma união anterior.

Unipessoal- Composta por apenas uma pessoa uma única pessoa o caso de pessoas viúvas ou solteiras que vivem sozinhas em uma casa.

Eudemonista - União afetiva entre pessoas tendo como princípio a busca pela felicidade. Múltiplas pessoas, famílias poliamorosas, onde adultos compartilham o afeto e o cuidado das crianças entre si.

Esses arranjos familiares são muito presentes na sociedade e sempre a maior responsabilidade das famílias são dadas as mulheres, muitas delas responsável pela família, pelo pão de cada dia, criação dos filhos e os cuidados diários mesmo com sua dupla jornada de trabalho, ela é sempre responsabilizada por todas as questões que envolvem a família. Segundo dados do Relatório de Informação do Ministério de Desenvolvimento Social da cidade de São Félix – Ba.

FAMÍLIAS CADASTRADAS SETEMBRO/2023: 3.740

FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA: 2512

FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE BAIXA RENDA: 537

FAMÍLIAS COM RENDA PER CAPITA MENSAL ACIMA DE ½ SAL. MIN: 691

Segundo dados do Relatório do Ministério de Desenvolvimento Social o total de famílias cadastradas no cadastro único até setembro/2023 é de 3.240, famílias em situação de pobreza 2.512, famílias em situação de baixa renda 537, com renda per capita mensal acima de ½

sal.min. 691, pessoas cadastradas 8.026; pessoas em situação de pobreza 5.380; pessoas em situação de baixa renda 1.515, com renda per capita mensal acima de ½ sal. Min. 1.131; estimativa de pessoas com perfil cadÚnico (2010) 2.374.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O núcleo, ou foco principal dos serviços assistenciais é constituído pelas famílias em situação de pobreza e exclusão social. Focaliza-se o grupo familiar e a comunidade por serem espaços sociais naturais de proteção e inclusão social, valoriza-se a implementação de ações e serviços intersetoriais. Estas ações e serviços intersetoriais devem ter objetivos e desenvolver processos de proteção e alteração da qualidade de vida do grupo familiar e não apenas de um ou outro de seus membros. Hoje a Assistência Social é dever do Estado e direito do cidadão, e como política pública e, como tal, faz parte da seguridade social. Neste modelo, prevalece a ideia de que se protege para promover, que deve ser ofertado o mínimo básico para que o indivíduo inicie um processo de promoção humana, de crescimento pessoal e de valorização da pessoa. Deste modo se faz necessário um mapeamento minucioso da população que ainda não faz uso das políticas sociais e de algum benefício social.

6. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando em consideração o perfil do município de São Félix e a quantidade populacional, tem-se um considerável número de pessoas cadastradas no CadÚnico, tendo em vista que parte das famílias cadastradas estão em situação de pobreza ou baixa renda. Considerando os postos de trabalho disponíveis, os benefícios sociais são a única renda das famílias que não estão inseridas no mercado de trabalho, sabendo-se que ainda que seja beneficiários não garante total cobertura para a família. Os serviços de proteção social, são oferecidos de modo a apoiar essas famílias e os indivíduos na ampliação de sua proteção social, promovendo o acesso a direitos e contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

BAHIA. Plano Nacional de Assistência Social da Bahia (PNAS). Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), 2021

BENEVIDES, Geis. Trabalho profissional e gestão no serviço social: Subsídios teóricos para compreensão da gestão como Atividade inerente ao trabalho do assistente social. Anais do 16o Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social, UFES (Vitória / ES), dez. 2018. BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Lei Orgânica da Assistência Social (Loas). Brasília: MDS, 1993. BRASIL.

Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília/DF: Poder Legislativo, 1988. BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Lei Orgânica da Assistência Social (Loas). Brasília: MDS, 1993.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Política Nacional de Assistência Social. Brasília, 2004. BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. 2009.

BRASIL. Bahia. Ministério da Educação. Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Conselho Acadêmico, CONAC, Resolução nº 022/2011.

BRASIL. Orientações Técnicas: Centro de Referência de Assistência Social – CRAS/ Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. – 1. ed. – Brasília: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2009. 72 p.

BRASIL. Orientações técnicas: Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Brasília, 2011. BRASIL. [Lei n. 8.742, de 7 de dezembro de 1993]. Lei orgânica da assistência social (LOAS) [recurso eletrônico]: Lei n. 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências, e legislação correlata. – 3. ed. – Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2016. – (Série legislação; n. 221.

IAMAMOTO, Marilda Vilela. Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação profissional. 2 ed. São Paulo: Cortez, 1999. HIRATA, Helena. Gênero, classe e raça Interseccionalidade e consubstancialidade das relações sociais. Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 26, n. 1.

MIOTO. Regina Célia Tamasso. Família e Saúde Mental: contribuições para reflexão sobre processos familiares. Katálys. 02/98. P. 21-26. BIROLI. Flávia. Família: novos conceitos. Fundação Perseu Abromo. Partido dos Trabalhadores. Coleção o que saber. São Paulo.2014.

ANDRADE, Iraci de. Território e assistência social: uma análise do serviço social a partir da produção social do espaço. 2012. 210 f. Tese (Doutorado em Serviço Social) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012. SANTOS. Milton. Por uma outra globalização do pensamento único à consciência universal. Editora Record. Rio de Janeiro*São Paulo. 6ª edição. 2021.